

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОМИЛЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Хатамов Рустам Абдуганиевич

Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493642>

Аннотация: Мақолада ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятларга имкон берган омилларни бартараф этиш масалалари ёритилган. Хорижий давлатлар қонунчилиги, олимлар фикри ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятларнинг айрим омиллари таҳлил қилиниб, натижалари асосида ходимлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг олдини олишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: Инсон омили, суд назорати, парламент назорати, жамоат назорати, идоравий назорат, кадр-қимматни камситувчи муомала, жиноят-ижроия қонунчилиги.

Бошқа жиноятларда бўлгани каби ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятларга ҳам бир қатор омиллар имкон беради. Зеро, жиноятларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берувчи омиллар муаммоси криминологияга оид тадқиқотларда анъанавий равишда марказий ўринни эгаллаб келади¹ ва ҳар қандай криминологик тадқиқотда у ёки бу жиҳатдан кўриб чиқилади. Чунки у криминологиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, уни илмий ўрганиш нафақат назарий, балки а

Бошқача айтганда, ушбу омиллар криминология фани предметининг таркибий қисмларидан бири – детерминантлар бўлиб, улар жиноятларни келтириб чиқарувчи, жиний хатти-ҳаракатларнинг содир этилишига замин яратувчи ёки жиний мақсадларни амалга ошириш учун қулай шароитни юзага келтирувчи ижтимоий ҳодисалар³ (ижтимоий, иқтисодий, демографик, мафкуравий, ижтимоий-психологик, сиёсий, ташкилий ва бошқарув ва бошқ.) асосидан иборатдир.

Маълумки, ички ишлар органлари мураккаб механизмга эга ҳуқуқни муҳофаза а

¹ Закирова А.Г. Рашк туфайли содир этилган жиноятларга қарши кураш муаммолари (жиноят-ҳуқуқий, криминологик ва виктимологик жиҳатлар). Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун диссертация, – Т., 2004. – Б. 158.

² Джураева Н. Вояга етмаган шахсларни гайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этишнинг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар // Вояга етмаганларнинг ишларини юритиш масалалари мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Т. 2012. – Б. 118.

³ Латыпов Р.И. Шпаргалка по криминологии: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 2005. – С. 4.

қилувчи орган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонунига мувофиқ давлат ва жамият ҳаётида 15 та фаолият йўналиши, 52 та бандда кўрсатилган мажбуриятлар, 43 та бандда кўрсатилган ҳуқуқларга⁴ эга тизим ҳисобланади. Уларнинг мажмуи эса, ходимларнинг ваколатларини белгилаб берувчи асосий омиллардан ҳисобланади.

Таъкидлаш ўринлики, ваколат қанчалик кенг бўлса, имконият ҳам шунчалик кенг бўлади. Ушбу ваколатлар ҳокимият кучига эга бўлганлиги ва давлат томонидан қафолатланганлиги сабабли ҳам ходимларнинг жиноят содир этишдан олдинги хулқ-атвори ўз-ўзига ишонч ҳамда қилмиш учун шахсий жавобгарлик таҳдидини ҳис қилмаслигида намоён бўлади. Бундан ташқари, кенг қамровли ваколатлар доирасида ходимлар ўз хизмат вазифаларидан четга чиқиши ҳамда турли жиноятларни содир этишлари мумкин.

Масалан, *вақтинча сақлаш ҳибсхонаси бошлиғи Ш. 2021 йилнинг 21 июнидан 3 июлига қадар маҳбус Г.нинг қарамлигидан фойдаланиб, жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондиришига мажбур қилган. Таҳлилларнинг кўрсатишича, ходимлар ўзларига маълум жиҳатдан қарам бўлган шахсларга нисбатан турли жиноий тажовузларни амалга ошириш орқали жинсий, моддий ва бошқа эҳтиёжларини қондирувчи субъектга айланиб қолмоқда.*

Айнан шу боис, мазкур масалада жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштириш бу каби жиноятларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг жазоларни ва бошқа жиноят-ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи муассасалар ва органлар фаолиятини текшириш ҳамда назорат қилиш деб номланган 4-боби бугунги кунда амалдаги қонунчилик ҳамда замон талабларига етарлича жавоб бермаслиги, хусусан унда:

биринчидан, торроқ доирада ёритилганлиги, яъни фақатгина жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари томонидан текшириш (ЖИК 16-м.)

ва прокурор назорати (ЖИК 17-м.)дангина иборат бўлиб, бошқа нормалар белгиланмаганлиги;

иккинчидан, суд назорати, парламент назорати, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назорат турларининг

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон Қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/acts/3027843> (мурожаат вақти: 16.11.2022).

белгиланмаганлиги;

учинчидан, жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини назорат қилиш турлари аниқлаштирилмаганлиги ушбу институтни такомиллаштириш зарурати борлигини кўрсатади.

Айнан бу борада хорижий мамлакатларнинг жиноят-ижроия соҳасидаги қонунчилигини таҳлил қиладиган бўлсак, бир қатор мамлакатларда бизнинг қонунчилигимиздан фарқли бўлган ўзига хос хусусиятларнинг мавжуд эканлиги кўзга ташланади.

Жумладан, Беларусь Республикаси Жиноят-ижроия кодексида суд назорати (18-м.), идоравий назорат (19-м.), жамоат назорати (21-м.)⁵, Қирғиз Республикаси Жиноят-ижроия кодексида халқаро назорат (33-м.), парламент назорати (34-м.), омбудсман назорати (35-м.), суд назорати (36-м.), идоравий назорати (37-м.), тиббий ва санитария-эпидемиология назорати (38-м.), маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари назорати (39-м.), жамоат назорати (40-м.)⁶, Молдова Республикаси Ижроия кодексида суд назорати (176-м.), идоравий назорат (178-м.), миллий ва халқаро ташкилотлар назорати (179-м.), фуқаролик назорати (180-м.)⁷, Озарбайжон Республикаси Жазоларни ижро этиш тўғрисидаги кодексида суд назорати (19-м.)⁸, Россия Федерацияси Жиноят-ижроия кодексида суд назорати (20-м.), идоравий назорат (21-м.), жамоат назорати (23-м.)⁹, Тожикистон Жиноий жазоларни ижро этиш кодексида суд назорати (25-м.), идоравий назорат (27-м.)¹⁰, Туркменистон Жиноят-ижроия кодекси суд назорати (17-м.), идоравий назорат (18-м.)¹¹ назарда тутилган.

Ҳолбуки, амалдаги қонунчиликда жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолияти устидан парламент назоратини амалга ошириш тартиби аниқлаштирилмаган. Шунингдек, жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолияти устидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили

⁵ Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь // Электрон манба: <https://kodeksy-by.com/uikodeksrb.htm> (мурожаат вақти: 04.11.2022).

⁶ Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики // Электрон манба: <https://online.zakon.kz/document/?docid=30247057> (мурожаат вақти: 04.11.2022).

⁷ Уголовно-исполнительный кодекс Молдовы // Электрон манба: <http://bizlex.ru/39-ugolovno-ispolnitelnyu-kodeks-moldovy-1524-xii-ot-22061993.html> (мурожаат вақти: 04.11.2022).

⁸ Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний // Электрон манба: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420206 (мурожаат вақти: 04.11.2022).

⁹ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Электрон манба: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397169 (мурожаат вақти: 04.11.2022).

¹⁰ Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан // Электрон манба: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=3050704#pos=7;-106 (мурожаат вақти: 04.11.2022).

¹¹ Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана // Электрон манба: http://continent-online.com/Document/?doc_id=31344356#pos=236;-41 (мурожаат вақти: 04.11.2022).

(омбудсман) назоратини амалга ошириш тартиби ҳам аниқлаштирилмаган. Хориж тажрибасида Қирғиз Республикаси Жиноят-ижроия кодексиди парламент назорати (34-м.) ва омбудсман назорати (35-м.) ҳам назарда тутилган.

Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги қонунининг 14¹-моддаси (ушлаб турилган ва қамоққа олинган, маъмурий қамоққа олинган ва озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг Вакилга мурожаат этиши)да¹² қуйидаги нормалар белгиланган: “Ушлаб турилган ва қамоққа олинган, маъмурий қамоққа олинган ва озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар (бундан буён матнда қамоқда турган шахслар деб юритилади) ёзма шаклдаги мурожаатларни (хатлар ва телеграммаларни) уларнинг сони чекланмаган ҳолда Вакилнинг номига юбориш ҳуқуқига эга. Вакил номига юбориладиган мурожаатлар цензура қилинмайди.

Жазони ижро этиш муассасаларининг, қамоқда сақлаш жойларининг ва махсус қабулхоналарининг (бундан буён матнда қамоқда сақлаш жойлари деб юритилади) маъмурияти қамоқда турган шахсларнинг мурожаатларини Вакилга йигирма тўрт соатдан кечиктирмай, муҳрланган тарзда юборади, телеграммаларни эса дарҳол юборади. Вакилнинг жавоби кўздан кечирилиши мумкин эмас ва арз қилувчига зудлик билан етказиб берилади.

Вакил шикоятлар кўриб чиқиладиганда, шунингдек фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги ҳолларини ўз ташаббуси билан текшираётганда қамоқда сақлаш жойларига монеликсиз кириш ҳуқуқига эга. Мазкур муассасаларнинг маъмурияти Вакилнинг хавфсизлигини таъминлайди.

Қамоқда сақлаш жойларининг маъмурияти Вакилга қамоқда турган шахслар билан монеликсиз ва холи учрашиш ҳамда суҳбатлашиш учун зарур шарт-шароитларни таъминлаши шарт, учрашув ва суҳбат ушбу муассасалар ходимлари уларни кўриб турадиган, лекин эшитмайдиган шароитларда холи ўтказилади”.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 11 апрелдаги “Парламент назорати тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида¹³ қуйидагилар Парламент назорати

¹² Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/acts/276159> (мурожаат вақти: 04.11.2022).

¹³ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 11 апрелдаги “Парламент назорати тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/mobileact/2929477> (мурожаат вақти: 04.11.2022).

субъектлари эканлиги кўрсатиб ўтилган: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати; Қонунчилик палатасининг, Сенатнинг кўмиталари, комиссиялари; Қонунчилик палатасидаги сиёсий партиялар фракциялари, депутатлар гуруҳлари (бундан буён матнда фракциялар, депутатлар гуруҳлари деб юритилади); Қонунчилик палатаси депутатлари; Сенат аъзолари; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман).

Юқорида келтирилган таҳлиллар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги нормалардан келиб чиқиб, Жиноят-ижроия кодексига янги “Парламент назорати” деб номланган 17²-модда киритиш ва уни қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади:

“17²-модда. Парламент назорати

Жазони ижро этиш органлари (муассасалари) фаолияти устидан парламент назорати қуйидагилар томонидан амалга оширилади:

- 1) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг депутатлари;*
- 2) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг аъзолари;*
- 3) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман).*

Жазони ижро этиш органлари (муассасалари) фаолияти устидан парламент назорати Ўзбекистон Республикасининг “Парламент назорати тўғрисида”ги, “Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги қонунларида белгиланган тартибда амалга оширади”.

Шу билан биргаликда, маҳкумларга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг олдини олиш тартибига доир ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш мақсадида Жиноят-ижроия кодексига янги 17³-модда билан қуйидаги назорат турини ҳам киритиш мақсадга мувофиқдир:

“17³-модда. Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назорат

Маҳкумларга нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг олдини олиш учун жазони ижро этиш муассасалари, шу жумладан маҳкумлар сақланадиган ва ҳаракатланадиган жойлар видеокузатув воситалари билан жиҳозланади, маҳкумлар билан жазони ижро этиш муносабатлари доирасида

амалга ошириладиган процессуал ҳаракатлар видеоёзув орқали қайд қилинади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Бола ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази маҳкумлар сақланадиган жойларда қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назоратни мониторинг таширфлари орқали амалга оширади. Мониторинг давомида маҳкумлар билан монеликсиз ва холи учрашади. Учрашув жараёнида электрон воситаларни қўллаган ҳолда маълумотлар қайд этиб борилади, шунингдек зарур ҳолларда таржимон хизматидан фойдаланиш, маҳкумни тиббий, психологик текширувдан ўтказиш учун мутахассислар жалб қилинади”.

БМТнинг “Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашга қарши Конвенцияси Факультатив протоколи” (2002йил 18 декабрь)да қийноқнинг олдини олиш мақсадида озодликдан маҳрум қилинган шахслар сақланадиган жойларга мустақил халқаро ва миллий органларнинг мунтазам ташриф буюриши тизимини шакллантириш (1-м.); ҳар бир иштирокчи-давлат миллий даражада қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашни олдини олиш бўйича мустақил бир ёки бир нечта органлар (миллий превентив механизмлар)ни ташкил этиши (3, 17-м.) белгиланган.

Қийноқнинг олдини олиш бўйича миллий институционал тузилмалар фаолияти 65 та давлатда йўлга қўйилган.

Хорижий давлатларнинг аксариятида кўриб чиқиладиган институционал тузилмалар қийноқнинг олдини олишга ихтисослаштирилган ҳолда номланган

ва мустақил ташкилот сифатида ташкил этилган.

Қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашни олдини олиш миллий кўмитаси (маркази, комиссияси) (Аргентина, Камбоджа, Парагвай, Қирғизистон), Қийноқнинг олдини олиш миллий кўмитаси (комиссияси) (Гондурас, Швейцария, Тунис), Қийноқнинг олдини олиш бўйича қуйи кўмита (Ливан), Қийноқнинг олдини олиш хизмати (Боливия), Қийноқнинг олдини олиш бўйича федерал агентлик (Германия), Қийноқнинг олдини олиш бўйича

миллий превентив механизм институти (Гватемала, Мавритания, Бразилия), Озодликдан маҳрум қилиш жойларининг бош назоратчиси (миллий кузатувчиси) (Франция, Сенегал), Ушлаб турилган ва озодликдан маҳрум қилинган шахслар ҳуқуқлари миллий кафили (Италия).

Мухтасар қилиб айтганда, Жиноят-ижроия кодексида жазо ва ҳуқуқий таъсир чораларини ижро этувчи органлар ва муассасалар фаолиятини назорат қилиш турларига парламент назорати, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг барвақт олдини олиш бўйича назорат турларининг киритилиши маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминланишига, уларни қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллашнинг олдини олишга, шунингдек ички ишлар органлари ходимлар томонидан жиноятлар содир этилишини олдини олишга хизмат қилади.

